

**ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЕФОРМАЦИИ УСТЬЕВОГО УПЛОТНИТЕЛЯ
СКВАЖИННОГО ШТАНГОВОГО НАСОСА**

Ханкишиева Т.У.
доктор технических наук
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

**INVESTIGATION OF THE DEPENDENCE OF DEFORMATION OF WELL SEAL OF A WIRE ROD
PUMP**

Xankishiyeva T.
PhD
Azerbaijan State University of Oil and Industry

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрено исследование зависимостей деформационных сил для различных форм устьевого арматуры штангового скважинного насоса с прямоугольным поперечным сечением и конической гранью. Методами вариации определена оптимальная зависимость деформационных сил уплотнительного элемента.

ABSTRACT

The article considers the research of dependencies sealing force-deformation for various forms of wellhead seals with rectangular cross-section and with the conical edge downhole sucker rod pump. Determined the dependence of the optimal force - deformation of the omental element with methods variation.

Ключевые слова: устьевого уплотнительный узел, уплотнительная сила, формообразующее усилие, деформация уплотнителя, функционал потенциальной энергии, форма опорных поверхностей уплотнителя.

Keywords: omental wellhead node, sealing strength, deformation of the seal, the functional of potential energy, a form of the bearing surfaces of omental elements.

Из-за движения полированного штока со штангами вверх-вниз они подвергаются как статической нагрузке (при достижении штангами полного верхнего положения (или нижнего положения), так и динамическим силам, а с другой стороны, из-за герметичного воздействия уплотнителей образуется напряженная деформация (а также других дополнительных напряжений) [1].

Зависимость силовой деформации прямоугольного сечения уплотнительного кольца показано на рис.1.

Исходя из условия минимизации потенциальной энергии выбираем метод Канторовича:

Запишем выражения, удовлетворяющие граничным условиям перемещений и условию несжимаемости [2]:

$$u = x \cdot f'(z); W = -f(z) \quad (1)$$

$$\text{Если } f(0) = 0; f'\left(\pm \frac{h}{2}\right) = 0; f\left(\pm \frac{h}{2}\right) = \pm \Delta / 2$$

Тогда функционал потенциальной энергии:

$$\begin{aligned} \Pi &= G \int_{-a/2}^{a/2} \int_{-h/2}^{h/2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 \right] \cdot dx dz - \Delta \cdot Q = \\ &= G \int_{-h/2}^{h/2} \left[2 \left(f'(z)^2 a + \frac{a^2}{24} \left(f''(z)^2 - \frac{Q}{G} \right) \cdot f'(z) \right) \right] dz \end{aligned} \quad (2)$$

П-если минимизировать функционал потенциальной энергии $f'(z)$ по его параметру, то получим следующие дифференциальные уравнения:

$$f'''(z) - \frac{48}{a^2} f'(z) = -\frac{12Q}{Ga^3} \quad (3)$$

получим:

$$f'(Z) = Ash \frac{4\sqrt{3}}{a} \cdot Z + Bch \frac{4\sqrt{3}}{a} \cdot Z + \frac{Q}{4Ga} \quad (4)$$

Определим коэффициенты А, В из граничных условий:

Граничные условия

$$f'\left(\pm \frac{h}{2}\right) = 0$$

Отсюда

$$f'(Z) = -\frac{Q}{4Ga} \left(\frac{ch \frac{4\sqrt{3}}{a} \cdot Z}{ch \frac{2\sqrt{3}}{\rho}} - 1 \right);$$

$$\rho = \frac{a}{h} = \frac{R}{h} \quad (5)$$

Если интегрировать выражение (5) с учетом условия $f'(0) = 0$:

$$f(Z) = \frac{Q}{4G} \left(\frac{Z}{a} - \frac{\delta h \cdot \frac{4\sqrt{3}}{a} \cdot Z}{4\sqrt{3} ch \frac{2\sqrt{3}}{\rho}} \right) \quad (6)$$

Из граничного условия

$$f\left(\pm \frac{h}{2}\right) = \pm \frac{\Delta}{2}$$

напишем

$$\Delta = \frac{Q}{4G} \left(\frac{1}{\rho} - \frac{th \frac{2\sqrt{3}}{\rho}}{2\sqrt{3}} \right)$$

или

$$Q = \frac{4G\Delta}{\left(\frac{1}{\rho} - \frac{th \frac{2\sqrt{3}}{\rho}}{2\sqrt{3}} \right)} \quad (7)$$

Рис.1. Расчетная схема устьевого уплотнителя
1-полированный шток, 2,4- опорные шайбы, 3-уплотнитель, 5-корпус уплотнителя.

Для сравнения преобразуем выражение 7:

$$Q = G\Delta \cdot f(\rho) \tag{8}$$

Сравнение ведем по $f(\rho)$.

Рис. 2. Расчетная схема однослойного конического элемента уплотнителя
1-полированный шток, 2-корпус, 3-коническая шайба, 4-уплотнительный элемент

Результаты расчетов приведены на рисунке 1. 1 кривая показывает текущий результат; 2- лежит ниже кривой, рассчитанной по выражению, полученному в результате наших исследований. Полученные кривые образуют развилку, а 3 кривые между ними фиксируют результаты точного решения, поэтому эта сила является оптимальным значением зависимости смещения[3].

- Зависимость деформационной силы конусной шайбы показана на рис. 2.

Минимизация потенциальной энергии рассматривалась методом Ритца. Если написать $b = 0$, то получим:

$$Q = \frac{3}{8} \pi^3 \Delta G \rho \cdot R \left\{ \sum \left[k^2 \left(1 + k^2 \frac{\pi^2 \rho^2}{24} \right) \right] \right\}^{-1} \tag{9}$$

Этим выражением оценивается сила, действующая на уплотнителя.

Анализ показывает, что при минимизации погрешностей и граничных условий методом среднеквадратической ошибки уравнения баланса удовлетворяются, и в результате получается следующее выражение для силы:

$$Q = 1,5\pi\Delta G\rho R \left(\rho^2 + \frac{4}{3} \right) \tag{10}$$

Результаты, полученные по выражениям (9) и (10), примерно совпадают с выражением в методе разделения функций на переменные. Поэтому преобразуем (9) и (10) следующим образом:

$$Q = 3\pi\Delta G\rho R \cdot f(Q) \tag{11}$$

и рассчитываем $f(Q)$. Результаты расчетов представлены на кривой зависимости 1 и (10), определяемой выражением (9). Оценки эксперимента ставились через 0. Предполагается, что экспериментальные результаты лежат между кривой 1 и кривой 3 при $\rho < 4$. Итак, кривые 1 и 3

образуют «развилку», а реальные значения попадают между ними, и для построения этой кривой $f(Q)$

$$f(\rho) = 0,92 + 0,5\rho^2 \quad (12)$$

Рис. 3. Степень оптимальности между геометрическими параметрами уплотнительного элемента

Следовательно, данная построенная кривая аппроксимирует кривые «развилки», поэтому лучшим оптимальным решением является именно это, и его можно рекомендовать применять на практике.

С другой стороны, кривая зависимости (12) проходит через экспериментальные точки, при этом берутся и точки вне кривой, что происходит при $\rho > 4$. Эта разница не является ошибкой решения, а, наоборот, объясняет очень важный результат, так что $\rho > 4$ означает, что необходимо учитывать «сжимаемость» резины в решениях.

Исследование напряжений конструкции уплотнительных пакетов.

Конечно, шток-уплотнительное соединение скважинных насосов со штангой изготавливается в разных вариантах. Большинство из них представляют собой связанные узлы уплотнителей. Отсюда и возникает такая проблема, что напряженное состояние уплотнителей из резинового материала ГОСТ 263 стандартной формы изучалось в основном на кубических образцах объемом 1 см^3 . В уплотнителях на основе полимеров осевая деформация определяется только для одного элемента. Уплотнители пакетные почти не рассматривались с точки зрения теории упругости. Для этого предположим, что действует осевая сила (деформация сжатия) по высоте h уплотнительных пакетов. Поэтому примем начало координат расположенным в центре тяжести конструкции, а направление оси Z согласно симметрии. Будем считать, что деформация сжатия в уплотнителях однородна[2].

Линейное решение нагружения, соответствующее k -му шагу, можно записать в виде:

$$W^k = \frac{\Delta^k Z}{h^k}; u = -\frac{\Delta^k \cdot x}{2h^k}; g = -\frac{\Delta^k \cdot y}{2h^k}$$

Согласно зависимости, связывающей напряжения и перемещения (12) (изначально деформированная и дополнительно малодеформированная задача), обозначим перемещения напряжений при нагрузках k -го уровня в уплотнительном пакете через Δ^k для высоты h^k .

Определим функцию гидростатического давления из следующего условия [4]:

$$\sigma_x^k \left(\pm \frac{a^k}{2}, yz \right) = 0; \quad (13)$$

$$\sigma_y^k \left(x, \pm \frac{a^k}{2} z \right) = 0$$

отсюда

$$S^k = G \left[\frac{\Delta^k}{h^k} \left(1 - \sum_{r=1}^{k-1} \frac{\Delta^r}{2h^r} \right) \right] \quad (14)$$

$$\sigma_z^k = 3G \frac{\Delta^k}{h^k} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \sum_{r=1}^{k-1} \frac{\Delta^r}{h^r} \right); \sigma_x^k = 0; \sigma_y^k = 0 \quad (15)$$

Фактическое напряжение определяем суммированием напряжений со ступеней:

$$\sigma_{\text{я}}^* = 3G \sum_{k=1}^N \left[\frac{\Delta^k}{h^k} \left(1 + \frac{1}{2} \sum_{r=1}^{k-1} \frac{\Delta^r}{h^r} \right) \right] \quad (16)$$

Шаги выбираем так, чтобы все Δ^k были одинаковыми: $\Delta^k = \Delta h$. Это позволяет определить общую высоту уплотнительного пакета при нагрузках уровня k :

$$h^k = h + (k-1)\delta = h \left[1 + (k-1) \frac{\Delta h}{h} \right] \quad (17)$$

Если перейти к пределу $\Delta_h \rightarrow 0$ и $N \rightarrow \infty$. Тогда мы получим последний предел следующим образом:

$$\lim_{\Delta_h \rightarrow 0} k \cdot \frac{\Delta_h}{h} = \xi; \lim_{\Delta_h \rightarrow 0} r \frac{\Delta_h}{h} = \psi \quad (18)$$

$$G_Z^* = 3G \lim_{\Delta_h \rightarrow 0} \sum_{k=1}^N \left[\left(1 + \frac{1}{2} \sum_{r=1}^{k-1} \frac{\Delta_h}{h^r} \right) \frac{\Delta_h}{h^k} \right] = 3G \int_0^{\xi} \left[1 + \frac{1}{2} \int_0^{\psi} \frac{d\psi}{1+\psi} \right] \frac{d\xi}{1+\xi};$$

$$\lambda = 1 + N \frac{\Delta_h}{h} = 1 + N \varepsilon_h \quad (19)$$

$$\varepsilon_h = \frac{\Delta_h}{h} \text{ относительная деформация}$$

Интегрируя, получаем:

$$G_Z^* = 3G \left[\ln \lambda + \frac{1}{4} (\ln \lambda)^2 \right] \quad (20)$$

Выводы

1. Методами вариационного расчета получены аналитические выражения зависимостей деформационной силы для различных форм уплотнителей устьевого штангового скважинного насоса.

2. Установлено, что оптимальная деформационная силовая зависимость уплотнителя получается при 45° значениях угла конуса.

где величина $\frac{\Delta_h}{h}$ очень бесконечно малая ве-

личина: $d\xi(d\varphi)$:
Тогда

Литература

1. Ханкишиева Т.У. Способ определения забойного давления без остановки скважины, оборудованной скважинным штанговым насосом. Нефтяное хозяйство г. Москва, №03/2023 (выпуск 1193), стр.54-57

2. Khankishiyeva T.U., Ashiraliyev V. Investigation and reliability improvement of rod downhole pump valve assembly Equipment technologies materials volume 13 01.2023 p.83-91

3. Aslanov C.N., Huseynli Z.S., Abbasov N.M., Sharifova A.V. Durability study of specialized sealing elements IJTPPE - Issue 52, Volume 14, Number 3, September 2022 (Serial No: 0052-1403-0922)

4. Aslanov C.N., Huseynli Z.S. Research the elastic-fixed well sealant element indication under external pressure action. Journal of Multidisciplinary Science Studies (JMESS) ISSN:62459, Vol.6 Issue 10, October-2020, p.3551-3554